

Estat i canvi social: teoria i història de la tradició republicana socialista

Roc Solà
Universitat Autònoma de Barcelona

Jaume Montés
Universitat de Barcelona
<https://orcid.org/0000-0002-7941-0795>

La història mostra que la relació del socialisme, entès en un sentit ampli, amb l'estat sempre ha estat condicionada per la conjuntura: la construcció de societats secretes insurreccionals durant la primera meitat del XIX, de grans organitzacions de masses per part de la socialdemocràcia o d'amplis fronts populars per barrar el pas al feixisme han constituït respostes divergents dels moviments emancipadors per tal de contribuir al canvi polític i social. Pels socialistes, l'estat mai ha sigut un aparell neutral, sinó una relació social complexa i un camp de batalla clau.

Bakunin podria dur a terme l'acte més revolucionari que no havia contemplat mai el món: va decretar *l'abolició de l'estat*. Però l'estat, sota la forma i figura de dues companyies de guàrdies nacionals burgeses, va penetrar en l'ajuntament per una porta que als revolucionaris se'ls havia oblidat tancar i, escombrant la sala, va posar Bakunin, de pressa, camí a Ginebra.

Karl Marx, Friedrich Engels i Paul Lafargue, *Crítica de la política de Bakunin*, 1873.

La reacció [...] és en la seva major generalitat l'esclava de la tradició històrica, el braç de la idea de poder, l'espasa de la propietat, de la monarquia i de l'Església.

Francesc Pi i Margall, *La reacción y la revolución*, 1854.

Quan Karl Marx estava planificant l'estructura de la seva obra magna, va projectar la redacció de sis grans llibres dedicats, respectivament, al capital, la propietat de la terra, el treball assalariat, l'estat, el comerç exterior i el mercat mundial. Sabem que Marx només va poder publicar —i de forma incompleta— el primer, *El capital*, ja que les seves condicions vitals i intel·lectuals el van obligar a abandonar el programa original, però això ha portat alguns crítics a afirmar que en l'obra del Moro —i, per extensió, en el conjunt del marxisme— no és possible trobar una veritable teoria de l'estat. Ara bé, l'estat, en tant que forma d'organització del poder polític, mai ha sigut aliè a la tradició

socialista. En alguns casos, els socialistes s'han vist forçats a enfrontar-s'hi i construir un conjunt d'institucions al marge d'un estat bàsicament repressor; en altres, l'estratègia principal es fonamentava en la conquesta i direcció d'aquella mateixa organització. Aquesta disparitat no és fruit de cap capritx. A parer nostre, la tàctica de la transformació social sempre ha respost a l'anàlisi de la conjuntura política concreta i, especialment, a un tipus d'estat determinat.

En l'actualitat, plantejar la rellevància de l'estat per a la teoria i la pràctica polítiques difícilment sigui una exageració, tot i que formular aquesta afirmació fa poc més d'un lustre fos sobtant. Els darrers cinquanta anys de globalització neoliberal havien augmentat la capacitat de les grans empreses multinacionals per fer xantatge als estats sobirans fins a límits històricament inusitats. Uns estats que, a més, s'havien anat dissolent progressivament en organismes supranacionals que, com a màxim, expressaven els interessos polítics, militars i econòmics d'unes altres potències hegemòniques. Semblava impossible creure que una organització politicoadministrativa compresa dins unes fronteres delimitades pogués dir alguna cosa en un món dominat pel "lliure" mercat —per les grans corporacions— i en què la producció de béns i serveis depèn de cadenes globals de valor que fan interdependents agents situats a milers de quilòmetres —l'anomenada deslocalització—. Però el naïf optimisme del fi de la història —candorós inclús per a Fukuyama, que ara és un fidel seguidor de Bernie Sanders— va rebre un xoc de realitat amb la crisi de 2008, en què el capitalisme financer va ser assenyalat com la causa principal i la corrupció de la classe política tradicional que s'havia posat al seu servei va rebre alguns càstigs aquí i allà. L'estat havia posat la catifa vermella de desregulacions, privatitzacions i abandonaments de la cosa pública —un procés que, per cert, a Espanya va iniciar el PSOE en els anys vuitanta—, que va portar la fase del neoliberalisme triomfal i triomfalista. Era el període d'aquell "*España es el país europeo donde es más fácil hacerse rico*", en paraules de ministre socialista Carlos Solchaga, a la vegada que s'establien els fonaments globals del que Josep Fontana va denominar "l'era de la desigualtat".

A partir de 2008, doncs, va començar arreu del món un cicle de protestes massives contra la resposta austericida a la crisi. Des de la Primavera Àrab, els moviments dels Indignats, d'*Occupy Wall Street* i de l'atenença plaça Sintagma, les manifestacions del *Gezi Park* a Istanbul o de la *Geração à rasca* portuguesa fins a la *Nuit Debout* francesa o, a Catalunya, l'entrada forçada amb helicòpter d'Artur Mas al Palau de la Generalitat. Aquestes mobilitzacions no només apuntaven a les conseqüències socials de la crisi, sinó també a les seves causes, en la mesura que explicitaven la relació entre el capital financer, els polítics corruptes i la devastació social. La pregunta que els moviments de resistència i de protesta —o almenys una part— es van fer llavors raïa en com transportar aquestes tendències i voluntats de la "societat civil" al que Gramsci va

anomenar “societat política”. La primera força social que es va plantejar aquest salt —i que, de fet, ho aconseguiria— va ser, precisament, la Candidatura d’Unitat Popular, que va entrar al Parlament en 2012, el mateix any que SÍRIZA va passar de ser una coalició de forces d’esquerres a un partit amb vocació de govern. Dos anys després, Podemos feia el mateix pas en l’àmbit estatal i, en 2015, Barcelona en Comú aconseguia l’alcaldia. També arribaven noves generacions a altres partits a l’esquerra de la socialdemocràcia europea, com el Bloco de Esquerda portuguès o el Sinn Féin irlandès, i nous lideratges, com el de Jeremy Corbyn al Regne Unit. Que, fins i tot als Estats Units, el Democratic Socialist Party de Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez i Zohran Mamdani hagi crescut en pocs anys de 6.000 a 90.000 membres és una manifestació més d’aquesta nova fase sociopolítica dels moviments socials que es plantegen l’acció en l’arena institucional.

Més recentment, una pandèmia global ha retornat la visió de l’estat com el principal element rector de l’economia i, directament, de la vida humana. Les mesures defensives socials del 2020 no eren ja l’ortodòxia neoliberal que havia justificat la doctrina del xoc post 2008. Des de llavors, però, en les renovades guerres comercials i militars i el rearmament dels països europeus, en la pujada de la temperatura global, en les propostes de deportació de ciutadans o en l’increment de la brutalitat repressiva —de la mai derogada “lleï mordassa” a la presència de l’exèrcit a Los Angeles—, l’estat (re)apareix com la clau de volta de totes les qüestions. Per això, considerem que val la pena retornar a la història i, en particular, a la història de la tradició socialista —és a dir, també republicana, marxista, llibertària, democràtica, tants cops entrelaçades— per tal de trobar respostes o preguntes profitoses pel que fa a la manera d’abordar el problema de l’estat avui en dia. Així doncs, ens proposem traçar l’evolució de la teoria de l’estat no com un ens abstracte, sinó com una relació social que respon a l’evolució històrica del sistema capitalista mateix, i també a l’autocrítica dels moviments dirigits a superar aquest sistema.

L’estat com a “junta d’administració de la burgesia”

La construcció dels estats-nació, tal com els coneixem, durant els segles XVIII i XIX s’identifica amb la creació d’institucions no democràtiques. A Espanya, per exemple, a partir de 1808 es va consolidar un règim juridicopolític i econòmic liberal que, amb ritmes diversos i en diferents estrats, va comportar la fi efectiva dels components feudals de la societat i de la monarquia absoluta, l’accés a la propietat per a determinats grups socials, el refermament de les relacions de producció capitalistes i l’articulació de la diversitat econòmica de les perifèries. Aquesta política liberal va tenir —a diferència del que avui en dia es pot entendre per “liberal”— un destacat biaix dirigista i, de fet, l’estat va establir, amb l’excepció dels règims forals basc i navarrès, un espai polític homogeni. Durant el primer terç del vuit-cents, es va produir un procés

de centralització territorial —paradigmàticament exemplificada en la divisió provincial realitzada per Javier de Burgos en 1833, que encara perviu—, la qual assegurava el control del govern central sobre tot el territori nacional; fiscal, amb la creació d'una Hisenda única en la major part del país i els constants intents de sanejament per part de l'administració (desamortització i nacionalització de béns de l'Església, municipals i comunals i venda en pública subhasta, supressió de rendes i privilegis fiscals de l'Antic Règim, establiment d'impostos directes, etc.), i militar, per mitjà de la instauració d'un exèrcit permanent, de la Guàrdia Civil i del servei obligatori o sistema de quintes —tal era la importància de l'aspecte repressiu en la constitució de l'estat liberal que, encara en 1921, el pressupost en assumptes militars a Espanya representava més d'un terç del total—. Això era fonamentalment l'estat durant el llarg segle XIX.

Aquest fenomen fou similar al que es va produir a altres països europeus. A França, durant el Consolat napoleònic van tenir lloc la unificació del Codi Civil, la forta centralització política i administrativa, el restabliment de l'esclavitud com a institució econòmica i, en definitiva, la construcció d'un estat autoritari al servei d'una elit propietarista —principis, tots ells, radicalment contraris als que s'havien posat en pràctica durant el període revolucionari jacobí—. Els estats liberals no només es van construir sense la democràcia, sinó que en bona mesura ho van fer en contra seva. A Anglaterra, l'íntima vinculació entre aristocràcia i burgesia havia consolidat un model de desenvolupament tècnic i econòmic que, no obstant això, era perfectament compatible amb l'exclusió política de la immensa majoria de la població treballadora i una situació de misèria generalitzada a causa de la destrucció dels vells mitjans de subsistència comunals. A Alemanya, els conservadors, com el *Junker* Otto von Bismarck, es van oposar fins ben entrada la dècada dels seixanta a tota mena de concessió socialitzant i, per descomptat, a la reforma agrària, és a dir, a unes demandes mínimament democràtiques en favor de dividir i repartir les antigues propietats feudals o, en alguns casos, fins i tot els grans latifundis. En aquest context, no és casualitat que Marx i Engels definissin en 1848 “el govern de l'estat”, precisament, com “una junta que administra els negocis comuns de tota la classe burgesa”.

Marx i Engels no eren, ni de bon tros, els únics que es van enfrontar a aquest procés antipopular de construcció estatal. Durant les dècades de 1830 i 1840 es va gestar una mena d'internacional democràtica —precedent directa de l'internacionalisme socialista posterior— en què, junts amb els autors del *Manifest comunista*, també trobem al republicà italià Giuseppe Mazzini, als socialistes francesos com Louis Blanc, al demòcrata nacionalista hongarès Lajos Kossuth o els principals líders cartistes, com William Lovett, entre molts altres. És indubtable que entre ells hi havia diferències bastant rellevants a propòsit de la forma de govern ideal, monàrquica o republicana, o de la qüestió social, amb alguns defensant l'autoregulació d'una societat lliure

d'interferències governamentals, altres sent partidaris de l'intervencionisme estatal i els menys advocant per formes de propietat col·lectiva. Però també és veritat que tots aquests sectors es consideraven demòcrates i que compartien objectius i principis polítics (sobirania popular, igualtat política i llibertats civils bàsiques), símbols (barrets frigus i banderes tricolors), formes organitzatives (periòdics, societats secretes i associacions de socors mutus) i inclús bases socials (artesans, jornalers, intel·lectuals i professionals liberals).

Aquesta internacional democràtica va tenir una forma d'actuació ben clara: la insurrecció. Malgrat que el sindicalisme i l'organització política de masses també s'iniciaren en aquest període, tant la persecució com la il·legalització van provocar que no fos fins a la segona meitat del segle XIX — de fet, la primera vaga general a Catalunya va tenir lloc al 1855, fonamentalment a Sants, i el seu *motto* era “associació o mort”— que es va produir una mutació en les formes d'acció col·lectiva. Durant l'Europa de la Restauració i la Santa Aliança, van créixer una multitud de societats secretes carbonàries. Inspirades en les primeres idees comunistes que un toscà, Filippo Buonarrotti, havia aconseguit transmetre des dels anys de la Revolució Francesa, al llarg de la primera meitat del vuit-cents es van fundar moltes organitzacions revolucionàries transversals, com la *Giovine Italia*, la Jove Europa, la *Junges Deutschland*, la *Éire Óg* i un llarg etcètera. També una *Joven España* i una Jove Catalunya. Totes elles van configurar una xarxa conspirativa en què conflüen radicals, protocomunistes i republicans democràtics i el seu model d'actuació consistia a prendre el poder de l'estat, en un moviment que s'estenia des de l'àmbit local fins al nacional, per tal de restaurar la llibertat política. Els seus principals animadors foren, tot i que incidint de manera diferent en la màxima de la igualtat social, Mazzini i Auguste Blanqui. La influència de Blanqui fou tal entre el moviment republicà democràtic francès que no només va instigar les manifestacions més radicals del París de 1848, sinó que els seus seguidors van protagonitzar, en paraules de Marx, “la proesa més heroica del nostre partit des de l'època de la insurrecció de juny”, una Comuna de París que havia aconseguit “assaltar els cels”. La seva manera d'entendre l'acció política no passava, com deia metafòricament el mateix Blanqui, per estar “parats enfront de la riba d'un riu discutint si a l'altre costat el camp és de blat de moro o de blat”; es tractava de “creuar i veure”.

Les revolucions impulsades per una minoria conscient al capdavant dels sectors populars, però, no van ser l'única resposta davant del tancament oligàrquic de l'estat liberal. Algunes sectes socialistes i comunistes també van apostar per la desconexió, per la construcció d'institucions al marge del control governamental. Fou el cas dels mals anomenats “socialistes utòpics”. Així, els deixebles de Charles Fourier van posar en marxa nombrosos falansteris en diferents ciutats europees, Robert Owen va fundar

una colònia socialista, New Harmony, al comtat d'Indiana i, destacadament, Étienne Cabet, després d'establir les bases de la seva utopia comunista a la novel·la *Viatge a Icària* —traduïda per Narcís Monturiol a casa nostra, on, sobretot a Poble Nou, hi va haver diversos nuclis cabetians—, es va embarcar en direcció als Estats Units junt amb uns quants centenars dels seus seguidors i van fundar algunes comunes a Nauvoo (Illinois), Corning (Iowa) o Cheltenham (Missouri). Aquestes van ser, de fet, les primeres teoritzacions anticapitalistes, ja que consideraven el model socioeconòmic capitalista com una cosa contrària a la naturalesa humana, i per això el rebutjaven moralment. Ara bé, aquests socialistes pensaven que el subjecte de la revolució no era la classe obrera o els explotats, sinó la raó: l'enunciació de les idees correctes, més justes i més morals, havia de decantar el canvi social. Així, malgrat que totes les seves experiències de desconexió van acabar fracassant, en certa mesura trobem en elles alguns ciments de les lluites posteriors contra l'estat i el capital.

La Primera Internacional i el nou model del canvi social: de l'acció de masses a la justificació de l'etapisme

És en aquest context històric en què hem d'entendre els debats sobre l'estratègia del canvi social de la Primera Internacional. En 1864, es van reunir a Londres diversos grups de representants del moviment obrer europeu, entre els quals es trobaven cooperativistes owenistes, mutualistes proudhonians, insurreccionalistes blanquistes, nacionalistes republicans mazzinians i socialistes alemanys, entre d'altres. El seu propòsit, com és sabut, era la coordinació internacional dels treballadors per tal de fer front a la ja internacional organització del capital. En els seus estatuts generals, es podia llegir una primera declaració d'intencions en què es feia explícit el pas a una nova fase del moviment obrer: “una solemne advertència de no recaure en vells errors i combinar immediatament els moviments encara aïllats”. Ara, el subjecte de la revolució era la classe explotada, ja que “l'emancipació de la classe obrera ha de ser obra dels obrers mateixos” amb l'objectiu “d'abolir tots els privilegis de classe”. Així mateix, en les diverses reunions es van plantejar aspectes concrets de la lluita socialista: la fi del treball infantil, la jornada de vuit hores, els mètodes de lluita contra l'esquirolatge, la promoció de caixes de resistència, la socialització dels mitjans de producció, etc. Al Congrés de Brussel·les de 1868, van declarar “que les pedreres, hulleres i altres mines, així com els ferrocarrils, en una societat normal, pertanyeran a la col·lectivitat social, representada per l'estat, però per un estat regenerat i sotmès a la llei de la justícia”. L'estat, ara sí, passava a estar en el centre del debat en la tradició socialista.

De fet, la història de la Primera Internacional se sol explicar com la confrontació ideològica entre l'anarquisme, que voldria la dissolució de l'estat, i el marxisme o els seguidors de Marx, que prefigurarien un estatisme més propi del segle XX. La veritat és

que els debats dels internacionalistes es van iniciar amb la predominança d'una estratègia mutualista i de crèdit gratuït que anés preparant les condicions per a, gradualment, substituir la societat capitalista per una federació de "comunitats lliures". Com Proudhon havia escrit a 1863: "totes les meves idees econòmiques es poden resumir en les paraules: federació agrícola-industrial". La idea de construcció de cooperatives per fora del sistema, doncs, era la majoritària al principi, i en aquesta clau cal comprendre els debats entorn de l'estat. Seria el context històric i no les idees les que decantarien les teoritzacions estratègiques. Quan es començava a veure la dificultat de les cooperatives per culpa de la competència capitalista i va augmentar el nombre de vagues, llavors va créixer la posició col·lectivista. Va ser especialment a partir dels congressos de Lausana de 1867 i de Brussel·les de 1868 quan va sorgir un nou tipus d'anarquisme insurreccional, representat per la figura de Bakunin. Així, quan es plantejava el debat entre instaurar una "federació econòmica lliure" o la " propietat col·lectiva dels mitjans de producció", el debat en realitat no era "estat sí o estat no". La qüestió girava entorn de la possibilitat d'universalitzar l'accés a recursos o la desconexió de la realitat política, ja fos per abolicció de l'estat o per la construcció de la realitat pròpia. Marx, en una de les seves intervencions al Consell General de la Internacional finals d'agost de 1866, explicaria com veia ell el rumb del canvi social:

Això només es pot aconseguir mitjançant la transformació de la raó social en *força social*, i en les circumstàncies presents això només és possible a través de lleis generals aplicades pel poder de l'estat. Amb l'aplicació d'aquestes lleis, la classe obrera no enforteix de cap manera el poder del govern. Al contrari, converteix en arma pròpia el poder que ara s'utilitza contra ella, aconseguent mitjançant un acte legislatiu general el que estaria procurant en va a través de multitud d'esforços individuals dispersos.

De fons, Marx tenia present la capacitat repressiva dels estats europeus del moment i la força de la competència capitalista en la producció. Per això, quan estudiem la història del moviment obrer, parlem en aquests anys, i sobretot després l'experiència de primer govern obrer —però també de la matança— de la Comuna de París, d'un canvi en el model de revolució i de transformació política. Tal com Engels va afirmar en 1895 en un nou pròleg al text de Marx *Les lluites de classes a França de 1848 a 1850*:

L'època dels atacs per sorpresa, de les revolucions fetes per petites minories conscients al capdavant de les masses inconscients, ha passat. Allà on es tracti d'una transformació completa de l'organització social, han d'intervenir directament les masses, han d'haver comprès ja per si mateixes de què es tracta, per què donen la seva sang i la seva vida. Això ens ho ha ensenyat la història dels darrers cinquanta anys. I perquè les masses comprenguin el que cal fer, cal una feina llarga i perseverant.

Es tractava de l'aparició d'un nou mètode de lluita col·lectiva que tindria a veure no amb prendre els estats burgesos tal com eren coneguts. En les paraules de Marx, després de la Comuna “la classe obrera no pot simplement apoderar-se de l'aparell estatal ja constituït i utilitzar-lo per als seus propis fins.” El que calia era construir grans organitzacions de masses obreres per a produir, sí, un canvi gradual, però en tota la societat en conjunt. “Blanqui és un revolucionari de la generació passada”, deia Engels a *El programa dels emigrats blanquistes de la Comuna*.

Amb aquest nou rumb del moviment obrer, en poc menys de dues dècades (1890), el Partit Socialdemòcrata d'Alemanya era la primera força a Berlín en vots i havia construït una potent organització de masses que estructurava la vida dels militants socialistes del bressol a la tomba. Ho explicava Antoni Domènech a *El eclipse de la fraternidad*: es tractava de la “construcció d'un immens capital social i organitzatiu dels treballadors de la ciutat i, no poques vegades, del camp: grans sindicats ben disciplinats i capaços de lluitar per millores en els salaris i en les condicions de treball; cooperatives agrícoles; mutualitats; borses de treball (sobretot a França i a Itàlia); lligues campesines; seccions i cercles socialistes i anarquistes; associacions esportives i recreatives; cercles culturals; una munió de periòdics i impremtes disseminats a escala local, regional i nacional; cases del poble; ateneus obrers; biblioteques i teatres populars; universitats populars; escoles de formació de quadres sindicals i polítics; cercles obrers i societats d'amics; associacions fraternals; caixes d'assegurança per malaltia; cooperatives de consum; oficines sindicals de col·locació; cercles de ferroviaris”. Així mateix, paga la pena mencionar que, també en aquest moment d'enlairament del moviment obrer, es va establir una relació de continuïtat amb la tradició republicana de les dècades prèvies. En aquest sentit, els socialdemòcrates alemanys i austríacs, però també els anarquistes italians i catalans, van començar a celebrar el Primer de Maig —en honor als màrtirs de Chicago que lluitaven per les vuit hores— amb la consigna de “llibertat, igualtat, fraternitat”, empraren el barret frigi en la seva iconografia i van adoptar la Marsellesa com a himne. De la mateixa manera, quan es va declarar la Primera República a Barcelona, els republicans —que molts d'ells eren també socialistes i llibertaris— ompliren l'Ajuntament de la ciutat amb banderes vermelles, que ja era un signe d'un moviment obrer que, de fet, s'identificava amb les branques més revolucionàries del republicanisme. Com havia escrit Engels mateix en 1845 en relació amb un acte cartista pel cinquantè aniversari de la Revolució Francesa, “la caiguda de Robespierre va significar la victòria de la burgesia sobre el proletariat”.

No obstant això, aquest també va ser el període del moviment obrer en què els grans partits socialdemòcrates mantingueren una retòrica revolucionària, a la vegada que la seva pràctica estava lluny de correspondre-s'hi. Fou el moment en què es va produir, en paraules de Montserrat Galcerán, “la invenció del marxisme”, una construcció que

oferia una justificació etapista i impersonal de l'arribada de la revolució. Així s'entén que un diputat socialdemòcrata alemany, Karl Legien, pogués considerar en 1902 que "la vaga general és un disbarat general". Com va explicar Juan-Ramón Capella a *Ciudadanos siervos*, el dogma del progrés, disfressat d'un llenguatge marxistitzant del desenvolupament de les forces productives, va comportar efectes de bloqueig i negació de l'agència del subjecte en la història. L'estat, doncs, només canviaria quan l'estructura de classes canviés, i aquesta ho faria quan arribés la revolució. És a dir, els canvis en l'estat només eren una conseqüència inevitable, i mai una causa o un detonant de la lluita. Així arribem a l'entrada del segle XX, quan molts partits socialistes van obtenir quotes de poder mai vistes fins llavors i, a la vegada, es van sumar a l'eufòria bèl·lica de la Primera Guerra Mundial o, en el cas espanyol, a participar inicialment en la dictadura feixista de Primo de Rivera.

Gèrmens del futur estat proletari i concepció ampliada de l'estat

Malgrat tot, el sorgiment d'aquest partit-contrasocietat que havia construït el SPD ens permet veure almenys una altra qüestió fonamental. Es tracta d'un exemple clàssic de com tota acció política de construcció social es mou en una tensió destituent-constituent. Ho havia explicat molt bé el belga Cesar de Paepe al Congrés de Berna de la internacional anarquista de 1876:

El dret de tots els nens a una educació completa i l'obligació de la societat a proporcionar-la ara és acceptat per totes les escoles socialistes, però per a què sigui completa, igual per a tothom i comuna a tothom, creiem que l'educació ha de ser considerada un servei públic, del qual és responsable l'estat.

La tensió destituent-constituent s'expressa en els moviments socials, doncs, en una doble direcció. En la mesura que es produeix una construcció o resolució de necessitats socials des d'un espai que se situa per fora del règim vigent, aquesta mostra, per una banda, un dèficit de l'estat en la seva funció de gestionar universalment el bé públic, i, per l'altra, la materialització d'un espai de socialització, politització, conquesta i construcció d'un nou món. Un altre exemple, en aquest cas, dels revolucionaris anys seixanta fou el Free Breakfast for Children Program del Black Panther Party. Només el primer any, va alimentar més de 20.000 nens negres de barris empobrits dels Estats Units. Molt ràpidament, aquesta política per fora l'estat va portar al director del FBI, John Edgar Hoover, a afirmar que "sens dubte, els Black Panthers són el principal perill dels Estats Units". Amb la por del sorgiment d'un messiàs negre que unifiqués i pogués posar-se al capdavant d'una gran majoria social, diversos líders de les panteres, com Fred Hampton o Bobby Hutton, van acabar assassinats, igual que els mateixos Malcolm X o Martin Luther King Jr. Al seu torn, però, el govern estatunidenc va multiplicar per vuit el pressupost destinat a esmorzars socials per a

nens. En el nostre context, el cas del Ministeri de Sanitat republicà, construït per una anarquista com Frederica Montseny, és un bon epítome d'aquesta contradicció irresoluble de la lògica del canvi polític i la seva relació amb l'estat. Així, tant les escoles o metges socialistes com els programes d'esmorzars gratuïts del Black Power eren constituents i destituents al mateix temps.

Amb l'entrada del segle XX, el moviment obrer, en reacció a l'autocomplaença socialdemòcrata, va obrir noves sendes en aquest mateix sentit. Per una banda, trobem el sindicalisme revolucionari francès, que plantejava la recuperació de l'acció directa com a forma d'actuació sense esperar la mediació del parlamentarisme. D'altres costats, llavors els debats marxistes entorn de la tàctica de la vaga general, l'origen de la consciència revolucionària i les estratègies per a compaginar alhora l'acció de masses i una veritable transformació social. Sobre això tracten fonamentalment els textos de Rosa Luxemburg i de Lenin. Amb l'ascens revolucionari internacional posterior a la Primera Guerra Mundial i, especialment, amb la Revolució Russa, va sorgir una altra via pel que fa a la relació entre estat i canvi social. L'èxit del model soviètic va despertar a Europa un renovat optimisme per la possible caiguda del capitalisme i va inspirar una nova estratègia pel canvi social. Va ser llavors quan, en la majoria de països del continent, es van portar a terme experiències "consellistes" —de fet, "soviets", en rus, significa "consell"—. Es tractava d'organismes obrers, que coordinaven les seves pròpies accions, inicialment sorgits arran de la Revolució de 1905 contra el tsarisme, però que van acabar exercint un paper determinant, de poder dual, en l'eclosió de 1917. Tal com ho explicava Gramsci al seu article "Democràcia obrera", publicat a *L'Ordine Nuovo*, "l'estat socialista existeix ja potencialment en les institucions de la vida social característiques de la classe obrera explotada". També en una lògica de tensió constituent-destituent, Karl Korsch plantejava un recorregut de la història dels estats europeus, de les fases de les monarquies absoluta i constitucional a la república democràtica i, finalment, a la democràcia proletària, en la qual els consells tindrien reservat el paper de mediadors entre els obrers i l'estat. Precisament, aquest model es va materialitzar després del 45 —tot i que de forma parcial— a la vella Iugoslàvia, on en tots els nivells politicoadministratius (municipis, regions, federació, etc.) existia alguna secció o cambra electiva que representava els treballadors organitzats en cooperatives.

En el context català també va emergir una síntesi pròpia —i, en bona mesura, única en el món per la força que tindria—, que va prendre el nom d'anarcosindicalisme, segons la qual la societat futura arribaria no dissolent l'estat després de la revolució, sinó començant a construir en el present unes noves bases per poder, de fet, sostenir la revolució mateixa. "Si la Revolució triomfés", diria Salvador Seguí en 1919, "el proletariat espanyol hauria de rebutjar-la". Per al dirigent llibertari, el paper del soviets es trobava al sindicat: "el Sindicat, abans de res, i encara que transitòriament s'ocupi de

problemes sense transcendència, és la justícia que protesta de la seva preterició. La societat comunista serà lliurada pel Sindicat a la humanitat”. La construcció, a la vegada, de poder i control obrer del món de la producció a través de la formació de cooperatives —en 1919, es funda a Mataró una fàbrica cooperativa de bombetes que feia el 85% de totes les utilitzades a Espanya— tindria molt a veure amb la capacitació dels treballadors que, en part, permetria sostenir la Revolució de 1936. La idea era d’una lògica prefigurativa, en què la construcció d’una contrasocietat en el present configuraria la societat del futur postrevolucionari.

Contra aquest moment revolucionari, va sorgir la reacció política que avui en dia coneixem com a feixisme. Amb diversos graus de reflexos i velocitats, el moviment obrer va anar modificant la seva estratègia que, com ha estudiat Xavier Domènech pel cas de la CNT, va adoptar un sentit frontpopulista. Es tractava d’una estratègia defensiva en què es postulaven àmplies aliances no només polítiques, sinó també sindicals de totes les forces antifeixistes —del moviment obrer, és clar, però també de liberals i republicans—, per al derrocament o barrar el pas a l’estat del *fascio*, i per a la transformació del model econòmic que l’havia fet possible. La seva inspiració es pot trobar en els fronts populars que explícitament es van constituir a la geografia catalana, espanyola i francesa, però també en l’estatunidenc New Deal, l’àmplia lluita partisana italiana o el britànic “esperit del 45”. No direm que en fos l’ideòleg, però són d’aquests mateixos anys les teoritzacions de Gramsci sobre l’estat que ens interessen en darrer lloc. A ell s’atribueix plantejar una visió “ampliada” de l’estat en polèmica amb les versions marxistes més simplistes. Gramsci escriu: “en política, l’error prové d’una comprensió innexacta de l’estat en el seu sentit integral: dictadura + hegemonia”. Això indicava la necessitat de sortir-se’n d’una concepció de l’aparell estatal com a simple instrument en mans d’una classe dotada de voluntat preconstituïda, però a la vegada també deixar la visió d’una societat civil no condicionada per l’estat mateix. No negava un dels principis marxistes fonamentals sobre la qüestió —que l’estat sempre és un estat de classe—, sinó que en destacava el seu caràcter històric i, per tant, sempre mutable. Aquí trobem un altre punt coincident amb els plantejaments republicans de Gabriel Alomar que, de fet, considerava que “hauria de dir-se *instat*, per comptes d'*estat*”.

Així, la concepció de Gramsci tenia implicacions teòriques de rellevància substantiva. En la mesura que les diferències classistes dins la societat no són alienes a l’estat, sinó que l’estat mateix i la classe no són altra cosa que relacions socials, és llavors impossible pensar l’enriquiment dels propietaris i l’empobriment dels treballadors —o la seva existència— sense passar per l’estat. Per posar només un exemple relacionat amb la creació del paradís neoliberal de l’especulació que és l’estat espanyol. Sense els canvis en les Lleis d’Arrendaments Urbans del 1994 i 2003 o la Llei de Liberalització

del Sol de 1998 costaria molt explicar les grans fortunes rendistes d'aquest país, així com els preus desorbitats i la desposseïció dels no propietaris. O l'existència de tenebrosos bilionaris à la Musk, impossibles de concebre després de la Segona Guerra Mundial, quan amb Eisenhower hi havia una taxa impositiva del 90% a les grans fortunes. Així, la concepció ampliada de l'estat de Gramsci permetia entendre com l'estat no només era una superestructura situada per sobre i per fora de les relacions econòmiques i socials, sinó que era en realitat una qüestió més complexa i imbricada amb més agents, des de l'Església i l'exèrcit fins a la distribució patrimonial. Per això, el geni sard considerava que l'estat burgès no només és coerció —“dictadura”—, sinó que també té la capacitat d'articular classes al seu voltant per mitjà de la ideologia, els interessos, la legislació i la capacitat d'arrogar-se la representació del bé comú de tota la societat —“hegemonia”—. De fet, quan pensava l'estratègia que havia de seguir el socialisme, va acabar retornant al segle XIX i arribant a la conclusió que el liberalisme mateix havia estat capaç d'exercir aquest poder *en i a través* de l'estat. Per a ell, doncs:

[...] el liberalisme és una “reglamentació” de caràcter estatal, introduïda i mantinguda per via legislativa i coercitiva: és un fet de voluntat conscient de les pròpies finalitats i no pas l'expressió espontània, automàtica del fet econòmic. Per tant, el liberalisme és un programa polític destinat a modificar, com a triomf, el personal dirigent d'un estat i el programa econòmic de l'estat mateix, és a dir, a modificar la distribució de la renda nacional.

Conclusions: l'estat, el socialisme i la lluita de classes avui i demà

D'aquesta manera, arribem al nostre present. Durant aquest curs, a casa nostra, al novembre de 2024, vivíem una manifestació massiva per l'habitatge sota el lema de “s'ha acabat” que mostrava l'afartament cada cop major amb el preu del lloguer. Correlativament, al món estem vivint un genocidi de la població palestina mentre ningú sembla fer res per evitar-ho. A més, per si fos poc, portem dos anys seguits en què es baten rècords de temperatura mundial en relació amb tota la història de la humanitat coneguda. Les desigualtats mundials creixen cada dia amb xifres insultants d'immoralitat milionària i fam endèmica. Amb totes les evidències i proves flagrants, Andreas Malm es preguntava, al seu llibre *How to Blow Up a Pipeline*, sobre el perquè de la passivitat cínica de les elits mundials i plantejava la necessitat d'un augment en la intensitat de l'activisme i l'acció directa. Per la seva banda la columnista de l'ABC i tertuliana d'El Hormiguero, Rosa Belmonte, expressava una gran preocupació per la creixent organització del moviment de l'habitatge:

Se han *montao* una especie de lucha de clases moderna, que ahora la lucha de clases es el casero y el inquilino, y se han *montao* la dictadura del inquilinato... Y entonces, primero, hacen un sindicato de inquilinas, [...] luego hacen una manifestación y ahora

están planteando hacer huelga de alquileres, o sea, no pagar el alquiler. ¡Pero qué país salvaje es este!

En tot plegat hi ha part de raó i, com s'ha pogut veure, múltiples han sigut les estratègies de lluita i en diversos graus han estat combinades i, molt probablement, no en sobri cap en el nostre present. Per ara, i malgrat la reticència en la prescripció política, en un món en què els capitals internacionals tenen un poder inaudit, amb un ascens reaccionari paorós i una crisi ecològica a uns nivells límit, paga la pena recuperar el millor de les tradicions republicana i socialista —en sentit ampli— i revalorar l'estat com una relació social en què la propietat, la classe, però també les emissions de CO2 i les estructures d'extractivisme colonial, així com els drets de ciutadania i la producció, són, en realitat, fets polítics i, per tant, modificables amb la lluita. Així, la situació actual ens porta cada cop més, parafrasejant Pierre Vilar, a la necessitat d'un canvi de dimensions revolucionàries del nivell de les dues grans dates pel socialisme, com van ser 1917 i 1945 —funestes, això sí, per a la nostra història—. Aquest canvi ha de plantejar, al nostre entendre, (1) una nova desamortització de les propietats rendistes que porti a una nova reforma del patrimoni urbà; (2) una aposta per acabar amb les principals emissions de CO2, construint massivament un pla de transport públic gratuït; (3) una reorientació estatal que escurci les cadenes de valor contra la deslocalització (neo)colonial, violenta i insostenible; (4) una nova regularització de tota la ciutadania del nou tercer estat provinent de les zones que Occident expolia a nivell de recursos; (5) la renacionalització d'empreses de sectors clau, amb espais de participació i control dels treballadors, i (6) la reducció de la despesa en armes i l'aposta per polítiques de diplomàcia i de pau a nivell internacional, així com la sortida de l'OTAN. Totes elles mesures que podrien ser foc d'encenalls, si no fos, és clar, perquè l'única alternativa a aquestes serà el deteriorament planetari, el creixement de la violència i l'eixamplament de les vides precàries.